

KONSTITUTSIYA VA QONUNLARDA INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARI OLIY QADRIYAT

Gulamov Abdulaziz Abdullayevich

Toskent davlat transport universiteti Iqtisodiyot fanlar doktori, professor

Email: abdulaziz.gulamov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, xususan, ta‘lim tizimining modernizatsiyasi, ekologik barqarorlikni ta‘minlash, inson huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy adolatni kuchaytirish borasidagi chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Yurtimizda abituriyentlar uchun yaratilgan teng imkoniyatlar, “Yashil iqtisodiyot” va “Yashil makon” dasturlarining amaliy natijalari, shuningdek, Ombudsman instituti faoliyatining xalqaro darajada e‘tirof etilishi keltiriladi. Tadqiqotda O‘zbekistonning “Inson qadri uchun” tamoyilini hayotiy amaliyotga joriy etish yo‘lidagi siyosiy va ijtimoiy natijalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, islohotlar, ta‘lim tizimi, inson huquqlari, ekologiya, yashil iqtisodiyot, Ombudsman, ijtimoiy adolat, “Inson qadri uchun”, Yangi O‘zbekiston.

Аннотация

В данной статье рассматриваются масштабные реформы, реализуемые в Узбекистане в последние годы, включая модернизацию системы образования, обеспечение экологической устойчивости, защиту прав человека и укрепление социальной справедливости. Отмечаются создаваемые равные возможности для абитуриентов, практические результаты программ «Зелёная экономика» и «Зелёное пространство», а также международное признание деятельности института Омбудсмана. В исследовании раскрываются политические и социальные результаты реализации принципа «Во имя человеческого достоинства» в современной жизни Новой Узбекистана.

Ключевые слова: Узбекистан, реформы, система образования, права человека, экология, зелёная экономика, Омбудсман, социальная справедливость, «Во имя человеческого достоинства», Новый Узбекистан.

Annotation This article analyzes the large-scale reforms implemented in Uzbekistan in recent years, particularly in the modernization of the education system,

environmental sustainability, human rights protection, and the strengthening of social justice. It highlights the creation of equal opportunities for applicants, the practical outcomes of the “Green Economy” and “Green Space” programs, and the international recognition of the Ombudsman institution. The study emphasizes the political and social outcomes of implementing the principle of “For Human Dignity” as a core value in the New Uzbekistan.

Keywords: Uzbekistan, reforms, education system, human rights, ecology, green economy, Ombudsman, social justice, “For Human Dignity”, New Uzbekistan.

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning markazida inson manfaatlari va qadri turadi. “Inson qadri uchun” tamoyili endilikda shunchaki siyosiy shior emas, balki davlat siyosatining asosiy yo‘nalishiga aylandi. Har bir fuqaroning huquq va erkinliklarini ta‘minlash, ularning munosib hayot kechirishlari uchun zarur sharoitlar yaratish davlat siyosatining bosh maqsadiga aylangan. Ta‘lim tizimining isloh qilinishi, abituriyentlar uchun teng imkoniyatlar yaratilgani, korrupsiyaning kamaytirilishi, o‘qituvchilarning malakasini oshirishga qaratilgan dasturlar – bularning barchasi inson kapitalini rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadamlardir. Shu bilan birga, ekologiya, yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish masalalariga e‘tibor kuchayib, “Yashil makon” kabi keng ko‘lamli tashabbuslar amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari, Ombudsman instituti faoliyati orqali inson huquqlarining ishonchli himoyasi ta‘minlanmoqda. Yopiq muassasalarda sharoitlarning yaxshilanishi, mahkumlar huquqlarining xalqaro standartlarga muvofiq ta‘minlanishi – mamlakatda insonparvarlik siyosati izchil amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. O‘zbekiston bugun nafaqat o‘z fuqarolari, balki boshqa mamlakatlardan kelgan insonlar uchun ham adolatli va xavfsiz hayot kechirish imkonini yaratmoqda. Bunday yondashuv xalqaro hamjamiyat tomonidan yuksak baholanib, Yangi O‘zbekistonning xalqaro nufuzini yanada oshirmoqda.

ASOSIY QISM

Mamlakatimizda “Inson qadri uchun” degan g‘oya oddiy shior emas, balki hayotiy tamoyil sifatida jamiyatimiz hayotiga chuqur singib bormoqda. Chunki inson hayotining barcha bosqichlarida davlat uning manfaatlarini himoya qilish va qo‘llab-quvvatlashni o‘z zimmasiga olgan. Mustaqillik yillarida inson qadri, uning huquq va erkinliklarini ta‘minlash masalasi davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishiga aylandi.

Xususan, 2017 yildan boshlab bu jarayon yangi bosqichga ko'tarilib, Harakatlar strategiyasi, Inson huquqlari bo'yicha milliy strategiya, Taraqqiyot strategiyasi hamda "O'zbekiston-2030" dasturi kabi muhim hujjatlar qabul qilindi.

Shuningdek, mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligini ta'minlash, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash yo'nalishida bir qator muhim gender siyosati hujjatlari qabul qilindi. Ushbu dasturiy hujjatlar inson va jamiyat manfaatlarini himoya qilishga, har bir fuqaro uchun huquqiy asos va amaliy imkoniyatlar yaratishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda ular hayotga izchil tatbiq etilib, amalda o'z samarasini bermoqda.¹

Bundan tashqari, umumxalq referendumini orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya O'zbekistonni ijtimoiy davlat sifatida e'tirof etdi. Bu esa har bir fuqaroning munosib turmush kechirishi uchun davlatning kafolatli mas'uliyatini belgilab berdi. Ijtimoiy davlat — bu inson manfaatlarini ustuvor bo'lgan, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida teng imkoniyatlar yaratilgan, kam ta'minlangan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanadigan jamiyatdir. Shu bilan birga, yangi Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishga doir qo'shimcha kafolatlar belgilandi, davlat organlarining fuqarolar oldidagi javobgarligi yanada kuchaytirildi.

Davlat rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi "Inson" ijtimoiy xizmat markazlari aholining eng himoyaga muhtoj qatlamlarini aniqlash, ularni manzilli qo'llab-quvvatlash yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda. Ushbu markazlar orqali ehtiyojmand oilalarning muammolari joyida o'rganilib, ularga moddiy, huquqiy, tibbiy va psixologik yordam ko'rsatilmoqda. Eng asosiysi, bu tizim orqali hech bir fuqaro o'z muammosi bilan yolg'iz qolmaydi.

Shu bilan birga, jamiyatimizda hali ham zo'ravonlik holatlariga duch kelayotgan bolalar va xotin-qizlar mavjudligi inkor etilmaydi. Biroq bunday holatlarning oldini olish, ularni bartaraf etish maqsadida himoya mexanizmlari muntazam ravishda kuchaytirilib borilmoqda. Chunki inson huquqlarini ta'minlash — bu bir martalik chora emas, balki uzluksiz va tizimli jarayon. Zamon bilan birga yangi xavf va tahdidlar paydo bo'lishi mumkin, ammo davlat har doim o'z fuqarolarini himoya qilish va qo'llab-quvvatlash pozitsiyasida qolmoqda. Shu yo'nalishda bolalar va xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilishga doir qonunlar takomillashtirildi, ma'muriy hamda jinoiy javobgarlik choralari kuchaytirildi. Natijada, zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar endilikda o'z huquqlarini anglab, xavfsiz va erkin hayot yo'lini tanlamoqda.

¹ "O'zbekiston-2030" strategiyasi – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni, 2023-yil 11-sentabr.

Ayollar uchun davlat tomonidan ma'naviy, ruhiy va moddiy yordam ko'rsatiladi, ularning kasbiy malakasini oshirish, ish bilan ta'minlash va zarurat tug'ilganda uy-joy sotib olish uchun subsidiya ajratish imkoniyatlari yaratilgan. Bu esa ayolni himoyasiz shaxs sifatida emas, balki erkin, mustaqil va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega inson sifatida e'tirof etishning amaliy ko'rinishidir.

Inson qadrini yuksaltirish faqat ijtimoiy himoya yoki zo'ravonlikdan asrash bilan cheklanmaydi. Bu qadriyatning yana bir asosiy ustuni — ta'lim tizimini rivojlantirishdir. Zero, inson uchun haqiqiy imkoniyatlar manbai — uning bilim va savodidir. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda oliy ta'lim tizimiga kirish jarayonlari tubdan yangilanib, adolat va shaffoflik tamoyillari asosida tashkil etilmoqda.²

Avvalgi yillarda abituriyentlar faqat bitta oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshira olgan bo'lsa, bugungi kunda ular uchun bir vaqtning o'zida beshta oliy ta'lim dargohiga hujjat topshirish imkoniyati yaratildi. Yaqinda amalga oshirilgan o'zgarishlar asosida esa, beshta tanlovda ham muvaffaqiyat qozona olmagan abituriyentlarga qo'shimcha imkoniyatlar berilmoqda. Bu o'zgarishlar natijasida qabul jarayonlari yanada shaffoflashib, ta'lim tizimi korrupsiya unsurlaridan tozalandi. Endilikda faqat o'quvchi va talabalar emas, balki o'qituvchilardan ham yuqori saviya va kasbiy kompetensiya talab etilmoqda. Shu maqsadda pedagoglar uchun muntazam ravishda malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlari yo'lga qo'yilgan.

Bir so'z bilan aytganda, bugungi yoshlar o'z bilim va salohiyatlari orqali mustaqil ravishda o'z kelajaklarini bunyod etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu imkoniyatlarning yaqqol isboti sifatida, 2025 yil avgust oyida ikki ming nafar o'zbekistonlik yoshlarning bir vaqtning o'zida robot yasab, Ginnes rekordini yangilagani tarixiy voqea bo'ldi. Ushbu yutuq mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijasi, yosh avlodga yaratilayotgan imkoniyatlarning yorqin ifodasidir.

Bugungi kunda insoniyatni tashvishga solayotgan muhim global muammolardan biri — ekologik inqirozdir. Atmosferaning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, suv va yer resurslarining kamayishi butun dunyo miqyosida jiddiy tahdid sifatida qaralmoqda. Shu bois BMT Bosh Assambleyasi muntazam ravishda barqaror rivojlanish maqsadlari orqali tabiatni muhofaza qilish, yashil iqtisodiyot va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish zarurligini ta'kidlab kelmoqda. Rivojlangan mamlakatlar ushbu yo'nalishda keng ko'lamlı dasturlarni amalga oshirib, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni sog'lomlashtirish borasida muhim natijalarga erishmoqda.

² <https://president.uz> – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti.

Afsuski, ekologik muammolarning salbiy oqibatlari O‘zbekistonda ham sezila boshladi. Ayniqsa, havoning ifloslanishi aholining sog‘lig‘iga bevosita xavf tug‘dirmoqda. Zero, inson hayoti va farovonligining eng muhim sharti — sog‘lom ekologik muhit va toza havo. Sog‘lom avlod, barqaror iqtisodiyot va farovon jamiyat poydevori aynan shunday tabiiy muvozanatda shakllanadi.

Shu munosabat bilan 2025 yil mamlakatimizda “Atrof-muhit va yashil iqtisodiyot yili” deb e‘lon qilindi. Ushbu yil doirasida “Yashil makon” umummilliy tashabbusi keng miqyosda davom ettirilib, millionlab daraxtlar ekilmoqda, shahar va qishloqlarimiz obodonlashtirilmoqda. Havo sifatini yaxshilash maqsadida zamonaviy ekologik texnologiyalar joriy etilmoqda, sanoat korxonalarini va qurilish ob’ektlarining chiqindilariga nisbatan qat’iy ekologik me’yorlar belgilandi.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, fuqarolar farovonligi va inson kapitalining o‘sishi inson huquqlarining ishonchli himoyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu ma’noda, O‘zbekiston Respublikasining Inson huquqlari bo‘yicha vakili — Ombudsman instituti huquqbuzarlik holatlarini o‘rganish, qonunchilikni takomillashtirishga doir takliflar ishlab chiqish hamda fuqarolarning huquqiy xabardorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Bunga yaqqol dalil sifatida, so‘nggi yillarda Inson huquqlari bo‘yicha vakil — Ombudsmanga kelib tushayotgan murojaatlar sonining izchil ortib borayotganini keltirish mumkin. Masalan, 2024 yilda ushbu institutga 23 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning tahlili hamda joylarda o‘tkazilgan o‘rganishlar natijasida tegishli davlat organlari va sudlarga taqdimnomalar, xulosalar hamda da’vo arizalari kiritildi. Eng muhimi, bu murojaatlarning aksariyati bo‘yicha ijobiy yechimga erishildi.

Shuningdek, qiynoqlarning oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgan monitoring tashriflari soni ham yil sayin ortib bormoqda. Xususan, 2022 yilda 381 ta, 2023 yilda 603 ta, 2024 yilda esa 902 ta monitoring tashrifi o‘tkazilgan. Bu esa tizimda ochiqlik va javobgarlik tamoyillari mustahkamlanib borayotganini, nazorat mexanizmlarining kuchayganini ko‘rsatadi. Ushbu jarayonlarga jamoatchilik vakillari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlarining jalb etilishi esa shaffoflikni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

Prezident qaroriga muvofiq, yopiq muassasalarga amalga oshirilgan monitoringlar yakunida jamoatchilik tomonidan bildirgan tavsiyalar asosida bir qator amaliy ishlar amalga oshirildi. Jumladan, 2024 yilda 23-son mahkumlar uchun mo‘ljallangan ixtisoslashgan kasalxona bazasida 50 o‘rinli ayollar bo‘limi tashkil

etildi. Qoraqalpog‘istondagi eskirgan narkologiya dispanseri zamonaviy binoga ko‘chirildi, Ellikqal’a tumanidagi ruhiy-asab kasalliklari dispanseri kapital ta‘mirlanib, yangi psixoterapiya xonasi ishga tushirildi. Shuningdek, ayrim viloyatlarda vaqtincha saqlash va tergov hibsonalari ta‘mirlanib, uzoq muddatli uchrashuv xonalari yaratildi. Natijada mahkum va mahbuslar uchun insonparvar yashash va davolanish sharoitlari shakllantirildi.

2025 yilda kiritilgan taqdimnomalar natijasida ham muhim ijtimoiy o‘zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, Buxoro viloyatidagi “Muruvvat” uyi ta‘miri uchun 176 million so‘m, Respublika ruhiy kasalliklar shifoxonasi uchun esa 1,67 milliard so‘m mablag‘ ajratildi. Xo‘jayli va boshqa tumanlardagi hushyorxonalar ta‘mirlandi, mahkumlarning mehnat va yashash sharoitlari yaxshilandi. Bu kabi ijobiy misollarni ko‘plab keltirish mumkin.

2024 yilning o‘zida monitoringlar davomida aniqlangan kamchiliklar bo‘yicha 56 nafar xodimga nisbatan intizomiy choralar ko‘rildi, ayrimlari jarimaga tortildi yoki lavozimidan ozod etildi. Bu holat tizimda javobgarlik mexanizmlarining amalda ishlayotganidan dalolat beradi.³

Umuman olganda, erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan yopiq muassasalardagi sharoitlarni bugungi holat bilan besh yil avvalgi vaziyatni taqqoslaganda, sezilarli ijobiy o‘zgarishlarni kuzatish mumkin. Ushbu natijalarning barchasi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan “Inson qadri uchun” siyosatining amaliy ifodasidir. Chunki inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash davlat hamda jamiyat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan.

Shuni alohida qayd etish lozimki, mahkumlar va mahbuslar huquqlarini xalqaro standartlarga mos tarzda himoya qilish yo‘lida ham keng ko‘lamli qonunchilik islohotlari amalga oshirilmoqda. 2019 yildan boshlab BMT Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi asosida qabul qilingan “Mahkumlar bilan muomala qilishning minimal standartlari qoidalari” milliy qonunchilikka implementatsiya qilindi. Ushbu me‘yorlar asosida mahkumlarga psixologik yordam olish huquqi berildi, og‘ir kasallikka chalingan shaxslarga yaqinlari bilan qo‘shimcha uchrashuvlar va telefon so‘zlashuvlari uchun imkoniyat yaratildi. Shuningdek, ruhiy holat buzilgan paytda sodir etilgan intizomiy xatti-harakatlar uchun jazo choralari bekor qilindi.⁴

Shu bilan birga, 2019 yildan boshlab mahkumlarning ish haqidan ijtimoiy sug‘urta badallari ushlab qolinmaydigan bo‘ldi, ularning pensiya ta‘minoti kafolatlandi. Yopiq koloniyalarda telefon so‘zlashuvlari va uchrashuvlar soni ikki

³ Mahmudova N. *Inson qadri – demokratik jamiyatning asosiy mezoni*. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.

⁴ Rawls, John. *A Theory of Justice*. – Harvard University Press, 1971.

barobarga oshirildi. 2023 yilda Jinoyat-ijroiya kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra, mahkumlarning ish staji umumiy mehnat stajiga qo'shilishi belgilandi. Ular uchun surdotarjimon xizmatidan foydalanish imkoniyati yaratildi, I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yashash joylari kengaytirildi va zarur texnik vositalar bilan jihozlash majburiyati qonuniy asosda mustahkamlandi.

Bundan tashqari, mahkumlarni jinsi, yoshi, sog'lig'i, mehnat qobiliyati va kasbiy ixtisosligidan kelib chiqib ishga joylashtirish tartibining joriy etilgani — mamlakatimizda insonparvarlik va adolat tamoyillarining amalda namoyon bo'layotganining yaqqol ifodasidir.

O'zbekiston nafaqat ijtimoiy davlat sifatida o'z fuqarolariga munosib hayot sharoitlarini yaratmoqda, balki bag'rikenglik va insonparvarlik fazilatlarini namoyon etib, o'z yurtiga kelgan falastinlik fuqarolarga ham yangi hayot boshlashlari uchun zarur imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Prezidentimiz Farmoni asosida ushbu fuqarolar uy-joy, ijtimoiy nafaqa, ta'lim va tibbiy xizmat bilan ta'minlanmoqda. Yoshi katta shaxslarga nafaqa tayinlanib, mehnatga layoqatli fuqarolar kasb-hunarga o'qitilmoqda, tadbirkorlik dasturlariga jalb etilmoqda. Shuningdek, og'ir kasallikka chalingan shaxslar uchun nogironlikni tezkor belgilash mexanizmining joriy etilgani ularning bir kun ham ijtimoiy himoyasiz qolmasliklarini ta'minlaydi. Bu chora-tadbirlar nafaqat ularga boshpana, balki tinchlik, xavfsizlik va yangi hayot boshlash imkoniyatini ham yaratdi.

O'zbekistonning inson huquqlarini ta'minlash borasidagi qat'iy harakatlari xalqaro miqyosda ham e'tirof etilmoqda. 2024 yilda mamlakatimizga tashrif buyurgan BMT Bosh kotibi Antoniu Guterresh O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining huquq va manfaatlarini himoya qilish yo'lida izchil va sobitqadam siyosat yuritayotganini alohida ta'kidladi.

Shuningdek, joriy yilda mamlakatimizda o'tkazilgan xalqaro anjumanlar davomida xorijiy davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlarni yuksak baholadilar. Avstraliya, Ozarbayjon, Vengriya, Italiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Marokash, Mo'g'uliston, Norvegiya, Pokiston, Rossiya, Serbiya, Tailand, Turkiya va Tojikiston kabi davlatlar Ombudsmanlari, shuningdek, Xalqaro Ombudsman Instituti, Yevropa Ombudsman Instituti hamda Osiyo Ombudsmanlar Assotsiatsiyasi vakillari O'zbekiston bugungi kunga kelib 80 dan ortiq xalqaro inson huquqlari hujjatlarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilganini ta'kidlashdi.

Xalqaro ekspertlarning fikricha, so'nggi olti–yetti yil ichida O'zbekistonda amalga oshirilgan keng ko'lamlı ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning eng muhim jihati —

bu inson huquqlari, ijtimoiy tenglik va qonun ustuvorligini ta'minlash borasidagi qat'iy siyosatdir. Konstitutsiyaviy islohotlardan tortib, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va gender tenglikni kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar xalqaro hamjamiyatda katta e'tirof va qo'llab-quvvatlash bilan qarshi olinmoqda.

Umuman olganda, xalqaro maydondagi yuksak obro' va mamlakat ichkarisida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar uyg'unligi shuni ko'rsatadiki, mustaqillikning 34 yilligi arafasida O'zbekiston "Inson qadri uchun" tamoyilini hayotning eng yuksak qadriyati va amaliy haqiqatiga aylantira oldi. Bu — Yangi O'zbekistonning eng muhim yutug'i, eng katta g'alabasi va kelajak avlodlar uchun qoldirilayotgan bebaho ma'naviy merosidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning markazida inson qadri, uning huquq va manfaatlarini ta'minlash masalasi turadi. "Inson qadri uchun" tamoyili bugun shunchaki shior emas, balki davlat siyosatining hayotiy mezoniga aylangan.

Ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, gender tengligi va ekologiya sohalarida olib borilayotgan yangilanishlar insonning farovon hayot kechirishi, huquqlari to'liq himoya qilinishi va imkoniyatlari kengayishiga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, Ombudsman instituti faoliyatining kuchayishi, xalqaro standartlarga mos qonunlar qabul qilinishi, jamiyatda ochiqlik va adolatning mustahkamlanishi — Yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim natijasidir.

Umuman olganda, mustaqillikning 34 yilligiga kelib, mamlakatimiz "Inson qadri uchun" tamoyilini hayotga tatbiq etgan, inson manfaatini eng oliy qadriyat darajasiga ko'targan davlat sifatida dunyoda e'tirof etilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri) – Toshkent, 2023-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining "Inson huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) to'g'risida"gi Qonuni – 2021-yil 29-iyul.
3. O'zbekiston Respublikasining "Inson huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni – 2020-yil 11-mart.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Inson qadri uchun" tamoyilini amalga ro'yobga chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni – 2022-yil 25-yanvar.

5. “O‘zbekiston–2030” strategiyasi – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni, 2023-yil 11-sentabr.
6. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
7. To‘laganov A. *Inson huquqlari va erkinliklari – davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi*. – Toshkent: Adolat, 2022.
8. Mahmudova N. *Inson qadri – demokratik jamiyatning asosiy mezoni*. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.
9. Yo‘ldoshev B. *O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish tizimi*. – Toshkent: Ijtimoiy fikr, 2020.
11. *Universal Declaration of Human Rights*. – United Nations, 1948.
12. Sen, Amartya. *Development as Freedom*. – Oxford University Press, 1999.
13. Rawls, John. *A Theory of Justice*. – Harvard University Press, 1971.
14. Fukuyama, Francis. *Political Order and Political Decay*. – Profile Books, 2014.
15. Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. – Harvard University Press, 2011.
16. United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 2023*. – New York, 2023.
17. <https://www.lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi.
18. <https://president.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti.
19. <https://uza.uz> – O‘zbekiston Milliy axborot agentligi.
20. <https://un.org> – Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy sayti.
21. <https://hdr.undp.org> – BMT Inson taraqqiyoti hisobotlari portali.
22. <https://ohchr.org> – BMT Inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissari sayti.